

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

<https://doi.org/10.15507/2311-2468.014.202601.030-038>

eISSN 2311-2468

EDN: <https://elibrary.ru/uusotv>

<https://ogarev-online.ru>

УДК / UDC 378.1

Оригинальная статья / Original article

Процессно-ориентированные карты знаний организаций: методика построения и применение

Е. В. Вильгельм

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет,
Саранск, Россия
ekaterina.vilgelm@gmail.com

Аннотация

Введение. Несмотря на признание значимости процессно-ориентированных карт знаний (ПОКЗ) в теории управления знаниями, практическое внедрение инструмента сдерживается отсутствием унифицированных методик их построения. Цель статьи – разработка категориального аппарата и пошаговой методики построения ПОКЗ для диагностики потоков знаний в бизнес-процессах организаций.

Материалы и методы. Теоретическую базу составили труды по управлению знаниями, материалы Американского центра производительности и качества (APQC), а также национальные стандарты Российской Федерации. Применены методы сравнительного анализа, категоризации и моделирования.

Результаты исследования. Разработана методика, визуализирующая источники знаний непосредственно на схеме бизнес-процесса, что позволяет идентифицировать зоны дублирования, потерь и критической зависимости от сотрудников. Предложен категориальный аппарат, разграничивающий понятия «владелец знания», «хранилище знания», «явное/неявное знание».

Обсуждение и заключение. Методика конкретизирует общие рекомендации стандартов и обеспечивает снижение рисков утечки знаний. Материалы представляют ценность для исследователей, бизнес-аналитиков и могут быть интегрированы в учебные курсы по управлению знаниями.

Ключевые слова: бизнес-процессы, картирование знаний, карты знаний, неявные знания, процессно-ориентированные карты знаний, процессный подход, управление знаниями, хранилища знаний, явные знания

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке внутривизовского научного гранта в области гуманитарных, естественных и инженерно-технических наук ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» 2025 г.

Для цитирования: Вильгельм Е.В. Процессно-ориентированные карты знаний организаций: методика построения и применение. *Огарёв-online*. 2026;14(1):030–038. <https://doi.org/10.15507/2311-2468.014.202601.030-038>

© Вильгельм Е. В., 2026

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Process-Oriented Knowledge Maps of Organizations: Methodology of Development and Application

E. V. Vilgelm

National Research Mordovia State University,
Saransk, Russia
ekaterina.vilgelm@gmail.com

Abstract

Introduction. Despite the recognition of the importance of process-oriented knowledge maps in knowledge management theory, the practical implementation of the tool is hindered by the lack of unified methods for their construction. The purpose of the article is to develop a categorical apparatus and a step-by-step methodology for constructing knowledge flows in the business processes of organizations.

Materials and Methods. The theoretical basis consists of works on knowledge management, materials from the American Center for Productivity and Quality (APQC), as well as national standards of the Russian Federation. Methods of comparative analysis, categorization and modeling are applied.

Results. A methodology has been developed that visualizes the sources of knowledge directly on the business process diagram, which makes it possible to identify areas of duplication, loss and critical dependence on employees. A categorical apparatus is proposed that distinguishes the concepts of "knowledge owner", "knowledge repository", and "explicit/implicit knowledge".

Discussion and Conclusion. The methodology specifies the general recommendations of the standards and reduces the risks of knowledge leakage. The materials are valuable for researchers and business analysts and can be integrated into knowledge management training courses.

Keywords: business processes, knowledge mapping, knowledge maps, tacit knowledge, process-oriented knowledge maps, process approach, knowledge management, knowledge repository, explicit knowledge

Conflict of interest. The author declares no conflict of interest.

Funding. The research was carried out with the financial support of the intra-university scientific grant in the field of humanities, natural, and engineering sciences of the National Research Mordovia State University, 2025.

For citation: Vilgelm E.V. Process-Oriented Knowledge Maps of Organizations: Methodology of Development and Application. *Ogarev-online*. 2026;14(1):030–038. <https://doi.org/10.15507/2311-2468.014.202601.030-038>

ВВЕДЕНИЕ

В современной инновационной экономике основой конкурентных преимуществ любой организации является способность приобретать, распространять и применять знания быстрее и эффективнее, чем конкуренты. Однако «гонка» за знаниями часто приводит к перегрузке информацией как отдельных специалистов, так и стратегически значимых бизнес-процессов компании¹. При этом между подразделениями предприятия могут обнаруживаться потери знаний, которые отрицательно влияют на продуктивность процессов. Разобраться с потоками знаний в организации помогают карты знаний.

Цель исследования – разработать методику построения процессно-ориентированных карт знаний (ПОКЗ), интегрирующую потоки знаний в бизнес-процессы, что позволит

¹ D. Kudryavtsev et al. Maps of the Map: Conceptualization of the Knowledge Maps. Workshops and Doctoral Consortium, 21st International Conference on Perspectives in Business Informatics Research BIR-2022 : сб. науч. тр. по материалам междунар. науч.-практ. конф. (September 20–23, 2022, Rostock, Germany). RFBR. Pp. 14–23. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3223/paper2.pdf> (дата обращения: 27.11.2025).

решить задачу аудита необходимых знаний на каждом этапе, а также определить категории, составляющие основу данной методики.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В научной литературе сложились различные подходы к определению и классификации карт знаний. Признанный эксперт в области управления знаниями Т. А. Гаврилова определяет карты знаний как схематичное изображение основных компонентов знаний компании, где особое внимание уделяется расположению знаний, их взаимосвязям, а также носителям (держателям) и источникам [1]. По сути, карта знаний представляет собой навигатор, визуализирующий источники скрытых и явных знаний организации.

Подобная визуализация может быть направлена на решение разных задач. Так, в серии последних работ под руководством Т. А. Гавриловой развивается подход к визуализации компетенций сотрудников с помощью карт знаний, где в качестве методологической базы используются онтологии, отражающие структуру знаний и деятельности преподавателей [1; 2]. Авторы подчеркивают, что такой подход позволяет системно представить профессиональные знания и навыки, а также сузить коммуникативные разрывы между заинтересованными сторонами.

Цель разработки карт знаний, по мнению Т. Андрусенко, – продемонстрировать, какие знания нужны для работы и кому из специалистов что требуется, какие в организации есть источники знания и на какие из них можно опереться².

Названная цель перекликается с задачами кадрового менеджмента, где, как показывают П. В. Балакшин и Е. А. Машина, важную роль играет формализация неявных знаний. Исследование демонстрирует возможность описания корпоративных знаний на основе разделения компетенций (образовательных, связанных с опытом и фоновыми знаниями) работников и применения анализа текстов, что создает основу для автоматизации управления персоналом [3].

Необходимость систематизации знаний подчеркивается публикациями Ю. М. Акаткина и соавторов. Исследование рассматривает, как построение систем управления знаниями на базе семантических сетей и связанных данных обеспечивает интерпретацию информации и повышает потенциал ее использования [4].

Важность системного подхода к управлению знаниями подтверждается и в зарубежных исследованиях. М. Молуд и А. А. Фаскоди, используя метод системной динамики, моделируют процессы создания, сохранения, обмена и применения знаний в образовательных институтах и доказывают, что внедрение управления знаниями ведет к росту удовлетворенности и эффективности работы [5]. В свою очередь, М. Поляков с коллегами акцентируют внимание на роли информационных технологий как основополагающего элемента инфраструктуры для разработки и функционирования системы управления знаниями компании [6].

В контексте настоящего исследования интерес представляет классификация карт знаний. Первые научные исследования методологии их разработки датируются началом 2000-х гг. В типологии М. Дж. Эпплера, окончательно сформировавшейся к 2008 г., выделяются, в частности, карты применения знаний, отражающие, какие знания должны быть

² Андрусенко Т. Методика аудита знаний. *Корпоративные системы*. 2007;1:126–139.

применены на конкретном этапе процесса или в определенной бизнес-ситуации³. Эти карты являлись по сути процессно-ориентированными.

В том же году в книге Дж. Харрингтона и Ф. Воула «Совершенство управления знаниями» впервые появляется понятие «процессно-ориентированные карты знаний», а подобные карты авторы рекомендуют применять на этапе внедрения системы управления знаниями⁴. Указанное понятие также фигурирует в типологии Американского центра производительности и качества (*American Productivity and Quality Center, APQC*) 2016 года.

Согласно подходу APQC, организации используют карты знаний на основе процессов для документирования информационных ресурсов (людей, опыта или контента), которые необходимы для выполнения конкретного бизнес-процесса. Такие карты дают четкое представление о том, у кого есть знания, где они хранятся, а также позволяют выявить пробелы в знаниях и препятствия для их передачи⁵.

Отечественный стандарт ГОСТ Р 57320–2016 также указывает на необходимость составления карты знаний в первой фазе внедрения менеджмента знаний на малых и средних предприятиях. Продолжая эту логику, В. В. Мальцев и А. Ю. Юданов в рамках знаниевого подхода к теории фирмы предлагают рассматривать компанию в качестве не только интегратора, но и «инкапсулятора» знания. Инкапсуляция, по их мнению, позволяет трансформировать полное знание в алгоритм действий (инструкции, приказы), что дает экономию издержек [7]. Этот взгляд связан с процессным управлением: в рамках бизнес-процессов происходит как создание нового знания, так и его превращение в формализованные процедуры.

Несмотря на признание значимости ПОКЗ в классификациях и стандартах, их практическая реализация остается слабо проработанной. В 2021 году APQC создала шаблон, включающий набор вопросов для построения такой карты⁶, но лишенной визуализации.

Способ визуализации ПОКЗ для предприятия малого бизнеса с использованием блок-схем предложен в публикации «Разработка и применение процессно-ориентированных карт знаний в управлении предприятием»⁷. Однако в той работе не описаны детально понятия, использованные при картировании, и отсутствует пошаговая методика построения. Аналогичные пробелы характерны и для других исследований: например посвященных управлению знаниями на предприятиях с проектным подходом [9; 10], где вопрос о картировании знаний в рамках сквозных процессов поднимается лишь косвенно.

Таким образом, анализ литературы показывает, что, хотя сформированы теоретические основы процессно-ориентированного подхода к управлению знаниями и признана его важность, тематика построения ПОКЗ раскрыта недостаточно. Существует терминологическая неопределенность, отсутствуют унифицированные методики и наглядные

³ Eppler M. A Process-Based Classification of Knowledge Maps and Application Examples [Электронный ресурс]. Knowledge and Process Management.. URL: <https://scispace.com/pdf/a-process-based-classification-of-knowledge-maps-and-bky7q88hvv.pdf> (дата обращения: 27.11.2025).

⁴ Харрингтон Дж., Воул Ф. Совершенство управления знаниями; пер. с англ. А.Л. Раскина; под науч. ред. А. Б. Болдина. М.: РИА «Стандарты и качество», 2008. 272 с. (Деловое совершенство)

⁵ APQC's Process-based Knowledge Map: Description and Instructions: сайт [Электронный ресурс]. URL: <https://www.apqc.org/resource-library/resource-listing/apqcs-process-based-knowledge-map-description-and-instructions> (дата обращения: 27.11.2025).

⁶ APQC's Process-based Knowledge Map: Editable Template: сайт [Электронный ресурс]. URL: <https://www.apqc.org/resource-library/resource-listing/apqcs-process-based-knowledge-map-editable-template> (дата обращения: 27.11.2025).

⁷ Вильгельм Е.В. Разработка и применение процессно-ориентированных карт знаний в управлении предприятием. Системное управление. 2018;(7):1-5

примеры визуализации, что сдерживает практическое применение этого перспективного инструмента. Настоящее исследование направлено на восполнение указанного.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве исследовательского материала были отобраны статьи признанных экспертов в области управления знаниями, ресурсы экспертного центра по процессно-ориентированным картам знаний APQC, национальные стандарты РФ в области менеджмента знаний ГОСТ Р ИСО 57320–2016 «Менеджмент знаний. Применение процессно-ориентированного менеджмента знаний на малых и средних предприятиях»⁸ и ГОСТ Р ИСО 30401–2020 «Системы менеджмента знаний. Основные требования»⁹.

Методологическую основу работы составили общенаучные методы: изучения и обобщения теоретических источников, сравнительного анализа, научной абстракции и моделирования. На этапе анализа литературы с помощью сравнительного метода были выделены определения, представляющие практическую ценность и составившие основу категориального аппарата.

Подготовка пошаговой методики построения процессно-ориентированных карт знаний осуществлялась с использованием методов категоризации и моделирования. Выделение категорий производилось индуктивно, путем обобщения и структурирования информации из проанализированных источников, с ориентацией на обеспечение наглядности и практической применимости будущей методики. Важно отметить, что унифицированные стандарты построения ПОКЗ в настоящий момент отсутствуют, что обуславливает необходимость данной разработки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отправной точкой картирования выступает понятие «бизнес-процесс» – повторяющаяся последовательность процедур, направленная на достижение цели организации. Составными частями процесса служат «процедура» (конкретное действие) и «решение» (условие, определяющее дальнейший ход процесса). Для выполнения процедуры и принятия решения необходимы знания, что делает эти элементы стратегически важными точками сбора информации.

Исполнителем процедуры выступает «исполнитель» – конкретное лицо, ответственное за действие, фактически носитель практических навыков. Логика и последовательность выполнения процедур задаются с помощью «стрелки связи», которая в контексте картирования знаний обозначает не только последовательность действий, но и направление потоков знаний между участниками и процедурами. Востребованным артефактом является «документ» – промежуточный или конечный формализованный результат, фиксирующий знание.

«Явное знание» представляет собой легко формализуемую информацию, которая может быть зафиксирована в документах, инструкциях и базах данных. «Неявное

⁸ Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 57320–2016 «Менеджмент знаний. Применение процессно-ориентированного менеджмента знаний на малых и средних предприятиях»: сайт. [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200142673> (дата обращения: 27.11.2025).

⁹ Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 30401–2020 «Системы менеджмента знаний. Основные требования»: сайт. [Электронный ресурс]. URL: <https://sovman.ru/wp-content/uploads/2023/04/ГОСТ-Р-ИСО-30401-2020.pdf> (дата обращения: 27.11.2025).

знание» – это неформализованный опыт, экспертное мнение и интуиция специалистов, которые трудно передать в документальной форме, но которые критически важны для принятия решений и выполнения сложных процедур.

Источники знаний также получают четкое определение. «Владелец знания» – это персоналия (внутренняя или внешняя), обладающая необходимым неявным знанием. В контексте ПОКЗ следует идентифицировать именно конкретных людей, к чьей экспертизе нужно обращаться. «Хранилищем знания» служит источник формализованного явного знания: репозиторий, информационная система, система документооборота или сетевая папка, где находятся документы и данные.

Для обозначения итогового артефакта используется понятие процессно-ориентированной карты знаний, которое предполагает интеграцию схемы бизнес-процесса с данными об источниках и носителях знаний. Процесс создания такого артефакта обозначается термином «картирование знаний» и понимается как визуализация и систематизация потоков знаний в бизнес-процессе. Базой для внесения информации о знаниях служит «схема бизнес-процесса» – любая визуализация процесса.

Завершает категориальный аппарат диагностическое понятие «потеря знаний», которое определяется как выявленная уязвимость или несоответствие в движении знаний. Именно идентификация таких потерь (отсутствия необходимых знаний, избыточной зависимости от единственного эксперта, дублирования информации) является конечной целью построения ПОКЗ и основой для последующего совершенствования бизнес-процесса.

Т а б л и ц а . Категориальный аппарат для процессно-ориентированного картирования знаний

Table . Categorical framework for process-oriented knowledge mapping

Понятие / Definition	Содержание понятия / The content of the concept
1	2
Бизнес-процесс / Business process	Повторяющаяся в деятельности предприятия последовательность процедур, направленная на достижение цели организации / A recurring sequence of procedures within a company's operations aimed at achieving the organizational goals
Владелец знания / Owner of knowledge	Персона (внутренняя или внешняя), обладающая необходимым знанием / A person (internal or external) who owns the knowledge needed
Документ / Document	Промежуточный/конечный формализованный результат бизнес-процесса / Intermediate/final formalized result of a business process
Исполнитель / Executor	Персоналия, ответственная за процедуру / Person in charge of the procedure
Картирование знаний / Knowledge mapping	Визуализация и систематизация потоков знаний в бизнес-процессе / Visualizing and systematizing knowledge flows in a business process
Неявное знание / Tacit knowledge	Неформализованное знание (опыт, экспертное мнение, интуиция) / Unformalized knowledge (experience, expert opinion, intuition)
ПОКЗ / РОКМ	Процессно-ориентированная карта знаний / Process-oriented knowledge map
Потеря знаний / Knowledge gap	Выявление уязвимости и несоответствие в движении знаний / An identified vulnerability and inconsistency within the knowledge flow

Окончание таблицы / End of table

1	2
Процедура / Procedure	Конкретное действие бизнес-процесса / Business process activity
Решение / Decision	Условие, по которому могут быть получены два различных варианта результата процедуры (да или нет) / A condition leading to two different outcomes (yes or no)
Стрелка связи / Message flow	Элемент процесса, обозначающий его последовательность / An element of the process indicating its sequence
Схема бизнес-процесса / Business process diagram	Любая визуализация бизнес-процесса / Any visualization of a business process
Хранилище знания / Repository of knowledge	Источник формализованного (явного) знания (репозиторий, информационная система, система документооборота) / A source of formalized knowledge (repository, information system, document management system)
Явное знание / Explicit knowledge	Знание, которое легко поддается формализации / Easy-formalized knowledge

Источник: таблица подготовлена авторами по материалам исследования

Source: the table was prepared by the authors based on the research materials

На основе предложенного категориального аппарата разработана методика построения процессно-ориентированных карт знаний, представляющая собой последовательность действий – от идентификации бизнес-процесса до выработки мер по его улучшению.

Шаг 1. Идентифицировать бизнес-процесс организации, для которого необходимо отследить движение знаний.

Шаг 2. Используя рекомендованные типовые элементы «исполнитель», «процедура», «решение», «документ», «стрелка связи», построить схему бизнес-процесса.

Шаг 3. Определить, какие явные и/или неявные знания необходимы для обеспечения каждой процедуры бизнес-процесса.

Шаг 4. Выяснить, кто в компании является владельцем неявного знания или в каком хранилище расположены явные знания.

Шаг 5. Над элементом «процедура» отобразить элементы «владелец знания» или «хранилище знания» с расшифровкой названий (конкретной персоны) или названия информационной системы.

Шаг 6. При необходимости (для лучшей наглядности при объемном бизнес-процессе) использовать аббревиатуры, например Н31 (т.е. неявное знание 1), Я31, Н32, Я32 и т.д. для отображения их на схеме бизнес-процесса. Расшифровку дать в пояснительной записке.

Шаг 7. После создания ПОКЗ визуально определить проблемы дублирования или потери знаний, избыточного обращения к хранилищу или заикливания потока знаний, зоны сильной зависимости от одного владельца знаний или, напротив, излишнего расщепления знаний по разным владельцам. На этой основе принять меры по совершенствованию бизнес-процесса.

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило структурировать подход к построению процессно-ориентированных карт знаний, который до настоящего времени оставался фраг-

ментарным в научной и профессиональной литературе. Разработанный категориальный аппарат устраняет терминологическую неопределенность, предлагая четкие и практико-ориентированные определения основных понятий.

Предложенная пошаговая методика построения ПОКЗ представляет собой конкретный инструмент, который делает более наглядными рекомендации APQC и дополняет положения национальных стандартов в области управления знаниями. Практическая значимость исследования заключается в предоставлении менеджерам по управлению знаниями и бизнес-аналитикам готового инструментария для первичной диагностики и последующего совершенствования бизнес-процессов через призму управления знаниями. Применение методики способствует снижению рисков, связанных с «утечкой» знаний при уходе ведущих сотрудников, оптимизирует информационное обеспечение процессов и повышает общую управляемость организационных знаний.

Для образовательного процесса высшей школы данная работа представляет ценность как учебный материал, наглядно демонстрирующий связь процессного подхода и управления знаниями. Методика может быть успешно интегрирована в курс по управлению знаниями.

Данное исследование является продолжением работы автора «Разработка и применение процессно-ориентированных карт знаний в управлении предприятием», где был приведен пример визуализации типового бизнес-процесса и соответствующая пояснительная записка. В дальнейшем планируется улучшение визуализации карт знаний.

Ограничением предложенной методики выступает отсутствие ее апробации на широком спектре организаций различных отраслей и масштабов деятельности, что определяет направление дальнейших эмпирических исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гаврилова Т.А., Кузнецова А.В., Алканова О.Н., Гринберг Э.Я. Визуализация компетенций сотрудников с помощью карт знаний. *Российский журнал менеджмента*. 2024;22(1):86–112. <https://doi.org/10.21638/spbu18.2024.104>
2. Gavrilova T.A., Kuznetsova A.V. Unveiling the Intellectual Capital of a University: Teachers' Knowledge Maps. *Journal on Interactive Systems*. 2025;16(1):916–924. <https://doi.org/10.5753/jis.2025.5502>
3. Балакшин П.В., Машина Е.А. Формализация неявных знаний на основе образовательных компетенций и фоновых знаний. *Онтология проектирования*. 2022;12(4(46)):481–494. <https://doi.org/10.18287/2223-9537-2022-12-4-481-494>
4. Акаткин Ю.М., Ясиновская Е.Д., Шилин А.В., Бич М.Г. Управление знаниями и формирование связанных данных в Статкомитете СНГ. *Вопросы статистики*. 2024;31(3):80–90. <https://doi.org/10.34023/2313-6383-2024-31-3-80-90>
5. Moloud M., Faskhodi A.A. Modeling the Dynamics of Knowledge Management in Educational Institutes: A System Dynamics Approach. *Education and Self-Development*. 2022;17(2):86–104. <https://doi.org/10.26907/esd.17.2.09>
6. Polyakov M., Khanin I., Bilozubenko V., Korneyev M., Nebaba N. Information Technologies for Developing a Company's Knowledge Management System. *Knowledge and Performance Management*. 2021;4(1):15–25. <https://elibrary.ru/fdxypz>
7. Мальцев В.В., Юданов А.Ю. Теория фирмы и феномен инкапсуляции знания. *Вопросы экономики*. 2024;(1):115–136. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2024-1-115-136>
8. Лимарев П. В. Менеджмент знаний на предприятии, использующем проектный подход в управлении. *Научно-техническая информация. Серия 2: Информационные процессы и системы*. 2022. № 1. С. 25–28. <https://doi.org/10.36535/0548-0027-2022-01-3>
9. Всеволодова А. В., Карташева О. В. Технологии визуализации экономической информации. *Ученые записки Международного банковского института*. 2015;(11-2): 57–62. <https://elibrary.ru/tyrryd>

REFERENCES

1. Gavrilova T.A., Kuznetsova A.V., Alkanova O.N., Grinberg E.Y. Visualization of Employees' Competencies Using Knowledge Maps. *Russian Management Journal*. 2024;22(1):86–112. (In Russ.) <https://doi.org/10.21638/spbu18.2024.104>

2. Gavrilova T.A., Kuznetsova A.V. Unveiling the Intellectual Capital of a University: Teachers' Knowledge Maps. *Journal on Interactive Systems*. 2025;16(1):916-924. <https://doi.org/10.5753/jis.2025.5502>
3. Balakshin P.V., Mashina E.A. Formalization of Implicit Knowledge Based on Educational Competencies and Background Knowledge. *Ontology of Designing*. 2022;12(4(46)):481-494. <https://doi.org/10.18287/2223-9537-2022-12-4-481-494>
4. Akatkin Yu.M., Yasinovskaya E.D., Shilin A.V., Bich M.G. Knowledge Management and Linked Data Generation in the CIS Statistics Committee. *Voprosy statistiki*. 2024;31(3):80-90. <https://doi.org/10.34023/2313-6383-2024-31-3-80-90>
5. Moloud M., Faskhodi A. A. Modeling the Dynamics of Knowledge Management in Educational Institutes: A System Dynamics Approach. *Education and Self-Development*. 2022;17(2):86-104. <https://doi.org/10.26907/esd.17.2.09>
6. Polyakov M., Khanin I., Bilozubenko V., Korneyev M., Nebaba N. Information Technologies for Developing a Company's Knowledge Management System. *Knowledge and Performance Management*. 2021;4(1):15-25. <https://elibrary.ru/foxypz>
7. Maltsev V.V., Yudanov A.Y. Knowledge-Based View of the Firm and the Phenomenon of Knowledge Encapsulation. *Voprosy Ekonomiki*. 2024;(1):115-136. (In Russ.) <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2024-1-115-136>
8. Limarev P.V. Information Product in the Knowledge Management System of Organizations Using a Project-Based Management Approach. *Automatic Documentation and Mathematical Linguistics*. 2022;(1):25-28. <https://doi.org/10.36535/0548-0027-2022-01-3>
9. Vsevolodova A.V., Kartasheva O.V. Technologies of Visualization of Economic Information. *Proceedings of the International Banking Institute*. 2015;(11/2):57-62. <https://elibrary.ru/tyrryd>

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Вильгельм Екатерина Викторовна, преподаватель кафедры менеджмента Национального исследовательского Мордовского государственного университета (430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевистская, д.68), ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8869-4491>, SPIN-код: 1302-3252, ekaterina.vilgelm@gmail.com

Автор проверил и одобрил окончательный вариант рукописи.

Поступила 28.11.2025; одобрена после рецензирования 15.12.2025; принята к публикации 19.02.2026.

ABOUT THE AUTHOR

Ekaterina V. Vilgelm, Lecturer at the Department of Management, National Research Mordovia State University (68 Bolshevistskaya Str., Saransk 430005, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8869-4491>, SPIN-code: 1302-3252, ekaterina.vilgelm@gmail.com

The author has read and approved the final manuscript.

Submitted 28.11.2025; revised 15.12.2025; accepted 19.02.2026.